

ШКОЛЬНИКА. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВРЕМЯ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА», Варшава, (Польша).

2. Турдиева, Н. (2022). Планирование и учет воспитательно-образовательной работы в начальной школе. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 24(24). извлечено от

3. Турдиева Н. С. ИЗ ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 107- 110.

4. Saidovna T. N. Pedagogical ethics and pedagogical tact //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 305-310.

5. Saidovna T. N. The Concept of the Teacher's Pedagogical Technique //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 877-883.

6. Turdieva, N. S. (2021). Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.

7. Турдиева, Н. (2022). Использование метода "Кластер" в образовательном процессе начальной школы. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 25(25). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8420

8. Нигора Турдиева Саидовна, & Сауле Жубакова Сайбулатовна. (2023, 2 февраля). ОСВЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ИССЛЕДОВАНИЯМ И ИННОВАЦИЯМ, Самара, Российская Федерация.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7600189>

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM FINLANDIYA TA‘LIM TIZIMIDA

N.A.Kadirova

BuxDPI, f.f.f.d., dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada Finlandiya ta‘lim tizimining o‘ziga xosligi, unda boshlang‘ich ta‘limning o‘rni va boshlang‘ich ta‘limga qaratilgan munosabatlar xususida batafsil ma‘lumotlar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: maktab, ta‘lim, maktabgacha ta‘lim, boshlang‘ich ta‘lim, yuqori ta‘lim, dastur, ishonch.

Finlandiya ta‘lim tizimi dunyoning yetakchi o‘rinlarini egallashi barchaga ayon. Finlarning ta‘kidlashicha, ular ishonch asosida o‘z ta‘lim tizimlarini barpo etishgan. Shu o‘rinda o‘qituvchilik kasbi ham eng obro‘li, sharaflil kasb hisoblanishi ham tahsinga loyiq. Shu sababli bo‘lajak o‘qituvchilarni oliy ta‘limga saralab olish muhim sanaladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni o‘qishga qabul qilish jarayoni ham noodatiy. Abiturient kirish imtihonlarini topshirganidan so‘ng 5 nafar ekspertdan tashkil topgan komissiya a‘zolariga 25 daqida mobaynida savollarga javob berishi talab etiladi. Ekspertlar tomonidan abituriyentda o‘qituvchilik qobiliyati mavjudligini, uning kelajakda bolalarga ta‘lim bera olish ko‘nikmasining mavjudligi aniqlashga doir savollar beriladi. Ushbu intervyu ya‘ni savol- javobdan muvafaqqiyatli o‘tgan abituriyent pedagogika ta‘lim yo‘nalishiga qabul qilinadi. Pedagogik qobiliyati bo‘lmagan talabalar institutni bitirgunlariga qadar hech qanday samara bermaganligi tadqiqotlarda isbotlangan.

6 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan barcha yoshlar maktabgacha ta‘lim (maktabga tayyorlov kurslari), boshlang‘ich va o‘rta va yuqori ta‘limda tahsil olishadi. Finlyandiya ta‘lim tizimi cheklanmagan. Talabalar, agar ular ushbu darajadagi qabul talablariga javob bersalar, ta‘limning istalgan sohasi bo‘yicha o‘qishlarini davom ettirishlari mumkin. Finlandiyada barcha maktablar teng, ya‘ni ixtisoslashtirilgan yoki maxsus maktablar mavjud emas. Maktablar darajalanmaydi. Barchasi bir xil qoidalar asosida o‘qitadi.

6 yoshli bolalar uchun maktabgacha ta‘lim majburiydir. Maktabgacha ta‘lim maxsus ta‘lim markazlarida ham, maktablarda ham amalga oshiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘zlarining yoshi va qobiliyatlariga muvofiq turli xil ta‘lim sohalaridan asosiy ko‘nikmalar, bilim va qobiliyatlarni o‘zlashtiradilar. O‘yin orqali o‘rganish esa asosiy mashg‘ulotlardan biri hisoblanadi. Ushbu bir yil davomida o‘quvchilar maktabga tayyorlov kurslarida tahsil olishadi. Bu ta‘lim bosqichi odatda bir yil, ammo ta‘limda oqsayotgan o‘quvchilarning ota-onasining talabiga muvofiq ikki yilga cho‘zilishi mumkin.

Shundan so'ng o'quvchi yagona tuzilmali boshlang'ich va o'rta ta'limda ilm olishni davom ettiradi. Bu bosqichdagi ta'lim bola 7 yoshga to'lgan yili boshlanadi va 9 yil davometadi. Mahalliy hokimiyat har bir o'quvchiga o'z uyi yaqinida joylashgan maktabdan joy ajratadi. Shu bilan birga, ota-onalar yoki vasiylar o'zlari xohlagan boshqa maktabga joy olish uchun ariza berishlari mumkin, agar ular uchun joy bo'lsa, o'quvchi shu maktabda o'qishni boshlashi mumkin.

Boshlang'ich va o'rta ta'lim yagona tuzilma doirasida va umumta'lim maktablarida amalga oshiriladi. Umumta'lim maktablarida 1 – 9-sinflar mavjud. Odatda, birinchi olti yillik sinflarda, ya'ni boshlang'ich ta'limda ko'pgina fanlar sinf o'qituvchisi tomonidan olib boriladi. Faqatgina san'at, xorijiy til darslari fan o'qituvchilari tomonidan olib boriladi. Keyingi uch yilda esa fan o'qituvchilari dars mashg'ulotlarini o'tkazishadi.

O'quv yili avgust oyining o'rtalaridan iyun oyining boshigacha bo'lgan 190 kundan iborat. Haftada minimal darslar soni 20 dan 30 gacha o'zgarib turadi, bu sinfga va ixtiyoriy fanlar soniga bog'liq. Kundalik va haftalik dars jadvallari maktablarda belgilanadi. Ota-onalar farzandlarining o'qishdagi ahvolidan xabardor bo'lishlari, o'qituvchi bilan muloqot qilishi uchun "Wilma" dasturi yo'lga qo'yilgan. Ota-onalar farzandining ta'lim olish jarayoniga befarq emas. Ular o'qituvchilar bilan kunlik muloqotni olib borishadi. boshlang'ich ta'limda o'quvchilar baholanmaydi. Kunlik darsga qatnashishlari Wilma dasturida ranglar bilan belgilanadi. Masalan, yashil rang yaxshi natija, sariq rang yomon natija, va h.k.

Maktab davrida o'quvchilar mashg'ulotlar davrida jinsga qarab ajratilmaydi. Hamma teng! Misol tariqasida, texnologiya darslarining birida barcha tikish-bichishni o'rgansa, boshqasida esa mix qoqish yoki yog'ochni arralashni o'g'il-qizlar birdek o'rganishadi. Maktablardagi sharoit uy sharoitlariga moslashtirilgan bo'lib, uni oddiy boshlang'ich maktabida yoki maxsus nogironligi bo'lgan bolalar maktabida ham ko'rdik. Maktablarda o'quvchilarga sifatli ta'lim berish bilan bir qatorda, to'g'ri ovqatlanish qoidalariga amal qilingan holda bepul ovqatlar ham beriladi. O'quvchilar ertalab soat 8:30 dan 13:00 gacha dars jarayoni bilan mashg'ul bo'lishadi. Ayrim ota-onalarning ishda bo'lganligi sababli, o'quvchilar qo'shimcha (pulli) mashg'ulotlarga qatnashishi yoki qiziqishi bo'yicha turli to'garaklarga borishi mumkin. Umuman olganda, maktab davrida bola vaqtini behudaga sarflanishiga imkoniyat yaratilmaydi, aksincha uning rivolanishi uchun sharoitlar yaratiladi.

Har bir guruhda 20-25 nafar o'quvchi tahsil oladi. 1-sinflarda darslar 60 daqiqada davom etib, kuniga 4 ta dars o'tiladi. Keyingi sinflarda darslar 90 daqiqa davom etsa-da, 5 daqiqali kichik tanaffuzlar oralig'i bilan o'tkaziladi. Darslar qiziqarli, zamonaviy texnologiyalar vositasida hayot bilan bog'lab o'qitiladi. Barcha fanlardan sharoitlar a'lo darajada yaratilgan.

Oddiy umumta'lim maktablarida sog'lom bolalar bilan bir qatorda nogironligi bo'lgan bolalar ham o'qish imkoniyatiga ega. Ammo aqlan yoki jismonan zaif bo'lgan bolajonlar uchun alohida **Valteri** nomli maxsus ta'lim muassasi ham mavjud.

Valteri - Finlyandiya milliy ta'lim agentligi qoshida faoliyat yurituvchi milliy ta'lim va konsalting markazi. Valteri Finlyandiya bo'ylab bolalar va yoshlarning o'qishi va maktabda tahsil olishi uchun har tomonlama professional yordam beradi. Ushbu markaz aqliy hamda jismoniy nuqsoni bor bo'lgan, ko'makka ehtiyojmand individual har bir bola yoki yoshlarning ehtiyojlariga, ayrim hollarda butun mehnat jamoasi, tuman yoki viloyat hokimiyatlarining ehtiyojlariga qaratilgan bo'lishi mumkin.

Ushbu markazning maqsadi imkon qadar nogironligi bo'lgan bolalar va yoshlarga o'z mahallasidagi maktabda ta'lim olish imkonini berishdir. Markaz xodimlari nuqsoni bor bo'lgan, ko'makka ehtiyojmand bolalarni ertaroq aniqlash va ularga turli soha vakillari bilan birgalikda yordam berishga harakat qilishadi. Finlandiyaning turli qismlarida 5 ta Valteri Maktabi faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari 3 ta Valteri ta'lim va konsalting (maslahatlashuv) markazlari ham mavjud. Bugungi kunga qadar 250 nafar bolalar ushbumaktab va markazda tahsil olishgan.

Ushbu ta'lim maktabi yoki markazi turli xizmatlarni amalga oshiradi. Masalan, doimiy qo'llab-quvvatlash xizmatlari.

Qo'llab-quvvatlash davrlarida yordamga muhtoj bolalar va yoshlarga o'sishi va o'qishi uchun kuchaytirilgan yoki maxsus yordam ko'rsatadi. Ularning maqsadi bolalar va yoshlarni ko'p tarmoqli qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliyotlar, usullar va qo'shimcha yordamlarni izlab topishdir. Qo'llab-quvvatlash muddatlari o'quvchining shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirilgan. O'quvchilarning o'qishi o'z mahallalaridagi maktabda yoki Valteri maktabida tashkil etilishi mumkin.

O'quvchilar maktabda yoki markazda ta'lim olish jarayonida oila a'zolari, o'qituvchilar, yordamchi-o'qituvchilar, terapevtlar bilan birgalikda baholanadi. Ya'ni o'quvchining o'qish davri o'rganilib, tahlil qilinadi. Ushbu maktabning baholash tizimi ko'p qirrali bo'lib, funktsional imkoniyatlarning turli sohalarini hisobga oladi. Baholar asosida maktab xodimlari bola yoki o'smirning o'qishi va maktabda tahsil olishini qo'llab-quvvatlash uchun qanday yordam kerakligi haqida ma'lumotlar yig'ib borishadi. Shu bilan birga oddiy maktabdan ushbu maktabga bolani ko'chirish, rehabilitatsiya, neyropsixiatrik murabbiylik, onlayn o'qitish, shaxsiylashtirilgan materiallar va Valteri maktabiga qabul qilish kabi xizmatlarni ham ko'rsatishda ko'maklashadi. Maktabdagi barcha xarajatlar davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Maxsus guruh mutaxassislari har bir nogironligi bo'lgan bolani chuqur o'rganishadi va maxsus maktabda tahsil olishi lozimligi to'g'risida qaror qabul qilinadi. Har ehtiyojmand bir bola ushbu maktab yoki markazga kelib o'qishidan oldin mahalliy davlat organi tomonidan maxsus voucher (to'lov cheki) bilan ta'minlanadi. Finlyandiya hukumati ushbu xizmatlarni sotib olishda mahalliy davlat organlarini qo'llab-quvvatlaydi. 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan ehtiyojmand bolalar ota-onalaridan biri bilan, 10 yoshdan oshgan bolalar esa bir o'zlari Valteri maktabida tahsil olib, yashashadi. Darslar dushanbadan jumaga qadar olib boriladi. Darsdan keyingi vaqtlarda bolalar qiziqishlariga qarab to'garaklarga qatnashishi mumkin.

Rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarni o'qitish bilan bog'liq mavzularda mahalliy va milliy miqyosda keng ko'lamli treninglarni tashkil etishadi. Maktab barcha qulayliklarga ega. Har bir fan uchun mo'ljallangan xonalar maxsus jihozlangan. Bolalarni qiziqtirish, ularning o'sishi hamda o'qishini rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi. Suzish havzasi, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish xonasi, gimnastika xonalari bolalarning jismonan rivojlanishiga xizmat qiladi. San'at, musiqa, texnologiya xonalari esa bolalarning ijodiy ko'nikmalarini o'stirishda ahamiyatli. Har qanday nogironligi bo'lgan bolalar uchun sharoitlar tayyorlangan, masalan, ko'zi ojizlarning bemalol harakatlanishi uchun yo'laklarda qulayliklar yaratilgan. Finn ta'lim tizimiga muvofiq har bir bola kundalik ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim. Ushbu maktab bolalari ham bundan mustasno emas. Ya'ni nogironligi bo'lgan bolalar ham ovqat pishirishni, tikish-bichishni, ro'zg'or buyumlaridan foydalanishdan tortib, ularni tuzatishlarni bilishi lozim.

Umuman olganda, fin ta'lim tizimi sifatli ta'lim berish, yoshlarning ilk davrlaridanda'lim olishga qiziqishini orttirishga qaratilgan. Bolalarning bilimni boyitishga barcha sharoitlar yaratilib qo'yilgan. Bizlar ham o'z bilimimiz, tajribalarimizdan kelib chiqib, farzandlarimizni o'qitishimiz, ularning bilim olishlariga munosabatlarini o'zgartirishimiz lozim, deb o'ylayman.

Foydaniilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.weforum.org>
2. "Human Development Report Education index". *United Nations Development Programme Human Development Reports*. Retrieved 2021-05-14.
3. McFarland, J.; Hussar, B.; Zhang, J.; Wang, X.; Wang, K.; Hein, S.; Diliberti, M.; Forrest Cataldi, E.; Bullock Mann, F.; Barmer, A. (2019). *The Condition of Education 2019 (NCES 2019-144)* (PDF). Washington, DC: National Center for Education

OXUNJON SAFAROVNING BOLALAR ADABIYOTI VA FOLKLORIGA DOIR TADQIQOTLARI

O'rinova Maftuna No'mon qizi

O'zRFA tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro zaminida tug'ilib, ijod va ilmga umrini baxshida etgan yetuk shoir va adabiyotshunos, folklorshunos olim Oxunjon Safarovning ilm-fan oldidagi xizmatlari haqida fikr yuritilgan. Olimning o'zbek bolalar adabiyoti hamda o'zbek bolalar folklori yo'nalishida amalga oshirgan tadqiqotlari hamda nashr qilgan to'plamlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Bolalar adabiyoti, bolalar folklori, tadqiqot, tahlil, to'plam, adabiyotshunos, folklorshunos.

Oxunjon Safarov 1940-yilning 18-fevralida Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidagi Dodbog'ni qishlog'ida tug'ilib, ziyoli oilada kamol topdi. U dastlab o'z qishlog'idagi boshlang'ich maktabda, so'ngra Abu Ali ibn Sino nomidagi o'rta maktabda tahsil oldi. Uning yetuk folklorshunos va adabiyotshunos olim bo'lib shakllanishida oila muhitining ta'siri juda katta bo'ldi. Chunki oila a'zolari so'z seyrini anglaydigan, xalq og'zaki ijodi durdonalarini sevuvchi ma'rifatli kishilar edi. Olim o'z suhbatlarida folklorga muhabbat ammasi Musallam ayaning davraga fayz bag'ishlovchi o'ynoqi baytlaru muxammaslari, Safar ota, onalari Muazzam ayadan olgan o'g'itlari orqali paydo bo'lganini ta'kidlar edi:

Onam allalari ruhimdan sekin
Og'riqni quvgani, qo'llagani rost.
Bobom ertaklari – nahoriy epkin,
Folklorning bag'riga yo'llagani rost.
Shukrona aytaman, ziyokor otam
Xalq mehri neligin o'rgatib ketdi.
Duolar aylabon mehribon onam
Men olim atalgan kunlarga yetdi.

Bolalikdan shakllangan muhabbat esa uni xalq og'zaki ijodiyotining to'plovchisi va tadqiqotchisi sifatida taniqli olimga aylantirdi. Ta'kidlash kerakki, folklorshunos olim bo'lish oson emas. Buning uchun teran fikrli, iqtidorli, zehqli, fidoiy, bag'rikeng, mehnatsevar inson bo'lish lozim. Oxunjon Safarovda tajassum topgan ushbu fazilatlar uni adabiyotshunos olim sifatida ham gavdalantirdi. Uning dastlabki tadqiqotlari adabiyotshunoslik sohasiga taalluqli edi. O'zbek mumtoz adabiyotini dildan sevgan Oxunjon Safarov "Navoiy so'z va uning qudrati to'g'risida" (1968), "Bolalarimizning o'z Navoiysi bo'lsin" (1983), Boburga bag'ishlangan "Poet i mislitel" (1983), "Alisher Navoiy - folklorshunos" (1991), "Tut ta'rifida ikki g'azal..", (1993), "Alisher Navoiy mavsum va marosim qo'shiqlari ta'rifida" (2001) kabi qator maqolalar yaratdi. Qolaversa, ilmiy tadqiqotchilik faoliyatini ham bolalar adabiyotshunosi sifatida boshladi. Oxunjon Safarov 1956-1961-yillarda Buxoro davlat pedagogika institutining tarix-filologiya fakultetini tamomlab, shu ta'lim dargohida o'qituvchi sifatida ishlay boshladi. 1968-1971-yillarda professor J.M.Hojimatov rahbarligida "Shukur Sa'dulla – bolalar adibi" mavzusidagi tadqiqotini muvaffaqiyatli himoya qilib, 31 yoshida filologiya fanlari nomzodi darajasiga erishdi. O.Safarovning o'zbek bolalar adabiyotshunosligini fan sifatida shakllantirishda va taraqqiy toptirishda qilgan xizmatlari e'tirofga loyiq. Uning 1976-yilda hammualliflikda yaratilgan "O'zbek bolalar adabiyoti" darslik-xrestomatiyasi, Shukur Sa'dulla ijodiga bag'ishlangan "Bolalik kuychisi" (1978), G'.G'ulomning bolalarga qoldirgan adabiy merosini umumlashtirgan "Zamonlar tongining charoqlarisiz" (2003), Quddus Muhammadiy merosi tadqiqiga bag'ishlangan "She'rim–ochil dasturxon" (2008) kabi ijodiy portretlari, bolalar kitobxonligiga doir "O'zbek bolalar kitobxonligi asoslari" (2007) va 1988-yilda yaratilgan "O'zbek bolalar adabiyoti va adabiy jarayon" singari monografiyalari o'zbek bolalar adabiyotining asosiy muammolariga bag'ishlanganligi bilan ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Bu salmoqdor tadqiqotlar ko'p yillardan buyon vatanimizda sog'lom va zukko avlodni tarbiyalashda xizmat qilib kelmoqda. Bolalar adabiyotidan yig'ilgan bilim va tajribalar keyinchalik olimni bolalar folklori poetikasi bo'yicha yetuk tadqiqotchi bo'lib yetishuviga asos bo'lib xizmat qildi. Olimning tadqiqotlarida bolalar adabiyoti va bolalar folklorini o'rganish omuxta kechganligiga guvoh bo'lamiz. O.Safarov 1986-yilning 31-iyunida "O'zbek bolalar